

Научная статья
УДК 81'23:81'373

DOI:
10.5281/zenodo.15301199

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

© 2025 *И.В. Матвеева*¹, *А.А. Танасьева*²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

*ORCID*¹ 0009-0001-1501-3109

*ORCID*² 0009-0005-7000-4298

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена изучению региональной лексики Камчатского края в интернет-коммуникации. Авторы рассматривают особенности функционирования местных слов и неофициальных топонимов в Интернет-среде. Проблематика исследования связана с анализом особенностей функционирования региональных слов, возникших под влиянием культурно-исторических и природных условий региона. В статье подчеркивается актуальность создания лексикографических изданий региональной лексики и рассматривается их специфика. Материалом послужили комментарии и публикации пользователей платформ в социальных сетях, а также данные из опросов местных жителей. В работе представлена выборка характерных регионализмов-апеллятивов и неофициальных региональных топонимов, их определения и примеры использования в Интернет-дискурсе. Освещены исторические и социокультурные факторы формирования камчатского наречия. Основные результаты показывают, что регионализмы отражают уникальные реалии Камчатки. Работа подчеркивает значимость таких исследований для развития лексикографии и популяризации регионального культурного наследия.

Ключевые слова: региональная лексика, Камчатский край, лексические регионализмы, неофициальная топонимика, Интернет-коммуникация, словари региональной лексики, камчатское наречие, локальная идентичность.

Для цитирования: Матвеева И.В. Региональная лексика Камчатского края в интернет-коммуникации / И.В. Матвеева, А.А. Танасьева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 60–69. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301199>.

Введение. В современной лингвистике значительное внимание уделяется изучению регионального варьирования национального языка. Данный вопрос нашел отражение в трудах многочисленных отечественных лингвистов, включая В.И. Беликова, А.С. Герда, Е.В. Ерофееву, Т.Ю. Игнатович, Е.А. Оглезневу, А.П. Майорова и др. Актуальность данной проблемы обусловлена проявлением в речевой практике жителей разных регионов особенностей, не всегда связанных с диалектными различиями.

Е.А. Оглезнева, в частности, провела анализ факторов, способствующих формированию региональных вариантов русского языка. Она отметила роль местных диалектов, влияние языков сопредельных государств при прямом контакте, взаимодействие особенностей прилегающей среды и специфику развития экономических отраслей в регионе, которая ведет к появлению специализированных лексических групп и др. В работе Е.А. Оглезневой акцентировано внимание на том, что выраженные особенности регионального языкового существования особо

прослеживаются в удаленных районах России, что указывает на уникальность языковой ситуации именно на этих территориях [7, с. 81].

Методы исследования: контент-анализ, анкетирование, лексикографическое описание. **Материалы исследования:** выборка исследования Яндекса «Местные слова», относящаяся к Камчатскому краю, лексические единицы, полученные с помощью анкетирования, контексты использования регионализмов из соцсетей и форумов.

Основная часть. Помимо теоретических работ, посвященных изучению региональной лексики, активно издаются словари разных региональных вариантов русского языка России. Так, например, в том или ином виде реализованы и составлены словники региональной лексики Санкт-Петербурга (В.В. Колесов; В.В. Химик), Москвы (М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова), Ижевска (Н.А. Прокуровская), Красноярска (Н.Н. Бебриш; Л.З. Подберезкина), Омска (Б.И. Осипов и другие), Лесосибирска (Б.Я. Шарифуллин), Стерлитамака (О.И. Шарипова), Архангельска (Е.Е. Котцова, О.Е. Морозова и другие), Йошкар-Олы (А.Т. Липатов, С.А. Журавлев), Перми (Т.И. Ерофеева, Е.В. Ерофеева), районов Крайнего Северо-Востока (Г.В. Зотов), Абакана (Т.А. Кадоло), Магадана (Ю.А. Резвухина), Томска (Н.А. Мишанкина, Ю.В. Филь), Екатеринбург (Е.Н. Клименко, Т.В. Попова), Новосибирска (И.В. Ливинская, А.И. Матвеев), Донецка (В.И. Теркулов), Северодвинска (Р.В. Попов) и др. [6, с. 121].

Важным событием 2024 года в лингвистической регионалистике стал выход первого выпуска Словаря русских говоров Камчатки (авторы-составители Н.А. Григоренко, А.П. Каргина, О.В. Малоземлина). Из аннотации следует, что в данном выпуске представлены слова, начинающиеся на буквы А и Б, собранные сотрудниками, студентами и аспирантами кафедры русской филологии КамГУ им. Витуса Беринга в ходе диалектологических экспедиций, проводившихся в различных населённых пунктах Камчатского края с 70-х годов XX века по 2015 год XXI века. В выпуск включено около 1200 слов с их вариантами [16, с. 4]. Словарь квалифицируется как словарь недифференциального типа: в нём представлена как диалектная, так и общерусская устно-разговорная лексика русского языка, что является достаточно распространенной моделью при создании словарей [4, с. 73]. «Словарь даёт возможность представить русский язык камчатского наречия не частично (как в дифференциальном словаре, ограничивающем свой состав исключительно диалектной или диалектно-просторечной лексикой), а во всём объёме как полнокровно действующий организм. Недифференциальный принцип отбора материала не только отражает лексику камчатского наречия системно, но и помогает в разных аспектах увидеть жизнь общерусского слова в говоре, а также установить соотношение корякского, ительменского и русского элементов в том языке, на котором говорят в наше время камчадалы» [2, с. 160]. Таким образом, словарь включает в себя общерусскую литературную лексику; литературную лексику, зафиксированную в устном дискурсе камчадалов; камчатскую диалектную лексику; камчатскую субстратную лексику; лексику, появившуюся в советское время и вышедшую из употребления, а также современную лексику, отражающую местные реалии.

Камчатские говоры представляют собой русские говоры смешанного населения Камчатки, которые сформировались вследствие межэтнической языковой ассимиляции русских людей и коренных народов Камчатки. В результате этого в XVIII – начале XIX вв. на Камчатке сформировалась особая субэтническая группа – камчадалы. «Формирование камчадалского наречия произошло благодаря слиянию обрусевших ительменов и коряков и "окамчадалившихся" русских», – пишут Н.Г. Ильинская и Е.Е. Королева в работе «Словарь камчатских говоров (опыт составления)» [2, с. 159]. Лексическая основа камчатского наречия гибридная – из русского, ительменского,

частично корякского и эвенского языков, а грамматика и фонетика преимущественно русские, но претерпевшие изменения под влиянием особенностей произношения обрусевших ительменов и частично коряков и эвенов.

Нашей задачей в рамках данного исследования являлось изучение функционирования региональной лексики Камчатского края в Интернет-коммуникации ее жителей и подтверждение ее активного использования.

В ряде современных исследований региональной языковой специфики регионов считаем необходимым упомянуть исследование Яндекса «Местные слова». Для сбора данных по всем регионам использовалась блог-платформа Яндекс.Дзен: исследователями в сотрудничестве с искусственным интеллектом были проанализированы публикации и комментарии пользователей по всей России. Подробнее процедура исследования представлена на сайте Яндекса [13]. Внедрение технологий призвано было инициировать новую эру в изучении региональной лексики, принимая во внимание сложность и невозможность для одного исследователя охватить весь спектр региональной лексики всех регионов России. Общий интерес к тщательной лексикографической работе уступил место автоматизации, которая ориентировалась на максимальный охват, скорость и низкую стоимость, что, однако, по мнению некоторых исследователей негативно сказалось на качестве [1, с. 80]. С помощью исследования Яндекса «Местные слова» нами была произведена выборка регионализмов-апеллятивов Камчатского края. В исследовательской литературе ученые наравне с регионализмом использую термины *локализм*, *провинциализм*, *городской диалектизм* и др. Вслед за исследователями региональной лексики Северо-Востока за основной термин этого исследования мы также принимаем *регионализм* [8, с. 8]. На основе представления этого термина в различных исследовательских работах, под регионализмами-апеллятивами мы понимаем имена нарицательные, обозначающие предметы и явления окружающих реалий, функционирующие на определенной территории [3; 6].

Выборка составила 10 лексем. Также нами было отобрано 10 лексических единиц с помощью Интернет-ресурса – группы ВКонтакте «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ #КАМЧАТКА». Пользователям было предложено написать слова, которые, по их мнению, активно используются только в Камчатском крае.

С точки зрения лексикографического представления каждого регионализма-апеллятива в Интернет-коммуникации жителей Камчатского края мы считаем необходимым дать следующую информацию:

- 1) лексическая единица;
- 2) определение лексической единицы, функционирующее в Интернет-пространстве и сформированное на основе мнения пользователей;
- 3) пример употребления лексической единицы из Интернет-коммуникации жителей Камчатского края (с сохранением авторской орфографии и пунктуации) [10, с. 214]. Для поиска необходимых контекстов употребления были выбраны следующие площадки: группы ВКонтакте «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ #КАМЧАТКА» [14], «Тихо, это Камчатка» [17], «КАМЧАТКА Рыбалка Туризм сопровождение» [12], «ДПС Камчатка» [11] и камчатский форум «ПКФорум» [15]. Представляем список слов, для которых была проведена эта работа.

Аргмак ‘детский снегокат’. «А у меня Чук и Гек был! (*аргомак* уж очень крутая тачка по тем временам) Тяжелый зараза, пока в гору запрешь...» [15].

Берингия ‘традиционная гонка на собачьих упряжках, которая проводится ежегодно в марте’. «Весной 2019 года, я принял участие в качестве волонтера в традиционной Камчатской гонке на собачьих упряжках **Берингия** 2019. Гонка продолжалась 22 дня, пройдено 1350 км, участвовало 18 собачьих упряжек и каюров» [14].

Бракуша ‘браконьер; человек, занимающийся рыболовством или охотой в запрещенном месте или запрещенным способом’. «Хотя другие, кто не рыболов-любитель, а добытчик (читай - **бракуша**) преспокойно чаву на Малолагерной дербанят. Куда катимся...» [15].

Вахтовка ‘транспортное средство для перевозки вахтовой бригады или туристов в условиях полного бездорожья, по лесным просекам и болотистым почвам’. «Водопад Спокойный можно увидеть на экскурсии в Малую долину гейзеров (3 тр на **вахтовке**) на обратном пути. От места парковки примерно 1,5 км» [14].

Вкатывать ‘нравится, радовать, приносить удовольствие’. «– никогда бы не подумала, что караоке может так **вкатить**» [15].

Гопка ‘небольшая группа людей; гоп-компания’. «Двое **гопарей** (один в кепке, иругой в белой курткой *tnf*) и их **гопка**, подходят к рандомным челам и поясняют за их шмот и прическу» [17].

Гравийка ‘дорога, покрытая гравием’. «Дорога, по камчатским меркам, хайвей: трасса федерального значения Петропавловск-Камчатский - Усть-Большереецк. А в сторону - такая же **гравийка**, только поуже» [15].

Гусянка ‘гусеница на колесах у танка, трактора и прочих самоходных машин’. «Согласно третьей версии, у машины «слетела **гусянка**, колонна ушла, а 214-я, перевязочная, БРЭМ и еще две БМП остались. **Гусянку** натянули, но тут подоспели боевики...» [15].

Евражка ‘камчатский суслик’. «Здравствуйте. Может кто-то может подвезти к **евражкам** 2их человек. Экскурсию брать не хотим, чтобы никто не подгонял, просто хотим посвятить время **евражкам**, заплатим, пишите в лс» [14].

Корефан ‘друг, приятель’. «А у меня **корефан** однажды пионерский значок прям к соску пристегнул через школьную форму. Не, он нормальный, просто сильно любил партию-Ленина, пионэрофф, и очень торопился в школу» [15].

Красница ‘рыба нерка’. «Гольца было мало...еще неделю назад клевало намного лучше. **Красница** и кета прошли, за ними ушел и голец» [15].

Кукси ‘лапша быстрого приготовления’. «А во-вторых, как жена МЧС-ника, возьмите себе за правило, что тревожный чемоданчик (смена трусов и носков, термобелье, куртка, шапка и пр., еда на пару дней - консервы, **кукси**, шоколад, чай, сахар, индивидуальная посуда) должен стоять в коридоре ВСЕГДА в полной боеготовности» [15].

Малкинская ‘минеральная вода «Малкинская», месторождение которой находится на правом берегу реки Быстрой, г. Елизово’. «В детстве ты думал, что минеральная вода может быть только **малкинской**. Или вообще думал, что Малкинская и минеральная вода - синонимы» [14].

Материк ‘вся территория России, которая находится за пределами полуострова Камчатка’. «Взамен на информацию, готова привезти то, что вам будет нужно с **материка** (одежда, игрушки, косметика, может что-нибудь ещё что разрешено везти багажом. Переезд планируется в начале марта)» [14].

Микрик ‘маршрутка, микроавтобус’. «агон пезж, гении которые в 104 **микрике** где-то в 17.30 подключились к колонкам автобуса, или принесли свою, и включали какие то звуки, ну вы приколисты конешна» [17].

Мишак ‘медведь’. «А еще и **мишаки** похожие по размерам на лосей , проносящиеся по берегу , как пенсионеры опаздывающие на почту . Короче , нам было весело!» [12].

Пурга ‘сильная метель, может сопровождаться снегопадом’. «Хочешь вспомнить, что живёшь на Крайнем Севере? Выход есть! Спонсор твоего зимнего настроения - "Внезапные **пурги** и снег ночью"!» [17].

Сопка ‘холм, гора с округлой вершиной, потухший или действующий вулкан’. «24-летний парень решил взобраться по отвесному склону недалеко от батареи Максимова в камнеопасной зоне **сопки** и не смог спуститься. Его понемногу стаскивало вниз» [14].

Темпер ‘температура’. «Коронавирус я не вижу. Слышу от людей- был **темпер**, лечили от коронавируса. Нет, для меня это не достаточно, чтобы поверить в именно этот вирус», «В Палане три года назад **темпер** зимой поднялся на +14 градусов, снег весь потаял потом началась зима» [15].

Фазенда ‘дача’. «Только на Богамах, и только **фазенда** у моря, чтобы валяться на пляже ивсе равно писать, жаловаться, просить» [15].

Шатун ‘медведь, который не впал в спячку либо проснулся раньше положенного времени’. «Вот если в январе мишак не спит, то это не порядок, это **шатун**, такого надо отстрелить, так как это опасность, но не сейчас, когда еще нормально не спать для медведей» [15].

Анализ тематической направленности представленных в исследовании регионализмов-апеллятивов не позволяет выделить наиболее активную тематическую группу, характерную для региолекта Камчатского края. Таким образом, можно сделать вывод о том, что регионализмы-апеллятивы относительно одинаково используются во всех сферах жизни жителей полуострова.

Также был проведён отбор неофициальных топонимов, то есть названий городских объектов, которые не зафиксированы в официальных документах [3; 9]. Исследование этой группы локально ограниченной лексики имеет большое значение, поскольку позволяет глубже понять местные реалии. В отличие от официальных наименований, неофициальные топонимы не имеют устойчивого статуса и не включаются в официальные реестры, однако они ярче отражают особенности городской жизни, передавая атмосферу и характер определённого исторического периода. На сегодняшний день изучена неофициальная топонимика множества городов, среди которых Красноярск (Л.З. Подберёзкина), Иркутск (Р.В. Попова, Л.Г. Рябова), Саратов (О.Б. Сиротинина, Н.В. Свешникова), Приморский край (О.Л. Рублёва), Северодвинск (Р.В. Попов), Стерлитамак (Е.А. Горохова), Ярославль (Р.В. Разумов), Смоленск (Д.В. Бутеев), Новосибирск (И.В. Ливинская, А.И. Матвеев) и многие другие [5, с. 51].

Так как исследования и словники неофициальных топонимов Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского отсутствуют, нами была разработана анкета, с целью выявления их наличия и использования в Интернет-среде. Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Какие неофициальные названия мест на территории Камчатского края вы знаете? Приведите примеры с указанием адреса. Если вы знаете, почему их так называют, дополните свой ответ». В опросе приняли участие только жители Камчатского края. По итогам опроса было выделено 20 неофициальных топонимов, в дальнейшем к каждому из них был подобран пример использования в Интернет-дискурсе жителей Камчатского края.

С точки зрения лексикографического представления каждого неофициального топонима в Интернет-коммуникации жителей Камчатского края мы считаем необходимым дать следующую информацию:

- 1) лексическая единица;
- 2) официальное название и примерный адрес;

3) пример употребления лексической единицы из Интернет-коммуникации жителей Камчатского края (с сохранением авторской орфографии и пунктуации). Ниже представлен список найденных и обработанных неофициальных топонимов Камчатского края.

БАМ ‘микрорайон Горизонт, г. Петропавловск-Камчатский’. «04.03.25 20:31 на **баме** были замечены инопланетяне, прошу анонимно, то вдруг меня вычислят...» [17].

Бомбежка ‘военный полигон Радыгино, г. Петропавловск-Камчатский’. «Ребята, не позволяйте себе и своим друзьям, превращать в пыльную пустыню окружающие зеленые ландшафты. У нас, немало мест, где можно проявить свое мастерство и потренироваться, это и **бомбежка**, и трассы на отрогах Козельского и др.» [15].

Гора Колдуниха ‘гора Сельдевая, г. Вилючинск’. «Как уже сообщало "Радио 3" в Вилючинске туристам теперь запрещено кататься на склонах **горы Колдуниха**. На это есть решение прокуратуры» [15].

Грузинка ‘дорога, соединяющая районы Сероглазка и Силуэт, г. Петропавловск-Камчатский’. «Может нужно скорректировать время выпуска большегрузов, контейнеровозов и бензовозов так что бы они не затрудняли движение в часы пик, в идеале им бы полосу отдельную и дорогу бы не убивали, **грузинка** через месяц вся в дырах будет» [11].

Дачная ‘микрорайон 6 км, г. Петропавловск-Камчатский’. «На **дачной** машинка загорелась, всё хорошо, уже потушили» [17].

Домашние вулканы ‘группа вулканов: Корякская сопка, Авачинская сопка, Козельский вулкан’. «И вот я стою на вершине одной из сопки в городе, передо мной Корякский вулкан, ласково называемый "**домашним**", а внизу миллионами огоньков расстилается тот самый Петропавловск-Камчатский» [14].

ЖБФ ‘район на улице Индустриальной, г. Петропавловск-Камчатский’. «На проезжей части справа, если ехать в сторону **ЖБФ**, сразу после развилки СРВ-ЖБФ стоит на аварийке синий "**Фит**", а рядом тренога с аппаратурой (видеокамерой?) направленной в сторону АЗС...» [11]. Также с помощью опроса был найден топоним баночка ‘конечная остановка района ЖБФ’ (упомянули несколько человек). Однако, контекст употребления найти не удалось.

Капай ‘район на улице Гундровой, г. Петропавловск-Камчатский’. «Нашли собаку, в районе **капай**, чипированная, девочка. Просьба сообщить о любой информации о хозяине. Если хозяин не найдётся, то отдадим в добрые руки» [14].

Кирпичики ‘район на улице Дальней, г. Петропавловск-Камчатский’. «Внимание! В Петропавловске бродит медведь! Медведь бродит в Петропавловске – косолапый замечен вблизи микрорайона **Кирпичики**. Об этом жителей и гостей краевой столицы предупреждает МЧС» [14].

Молчанка ‘район 8 км, г. Петропавловск-Камчатский’. «Петропавловск-1996, ч.2 - виды от Силуэта вниз и **Молчанка** (видео)» [14].

Нинкин камень ‘камень на берегу бухты Крашенинникова, г. Вилючинск’. «Река Безымянная и **Нинкин камень**. Почему Нинкин? Надо спросить у Нинок, а лучше у топонимистов» [14].

Паратунка ‘базы отдыха с термальной водой, Елизовский район’. «Добрый вечер хочу выразить огромную благодарность людям, которые спасли мою дочь В **Паратунка** солнечный. благодарит мужчине который нашёл и поднял с воды. Девушки которая до приезда скорой не отпускала из рук» [17].

Питер ‘г. Петропавловск-Камчатский’. «Уважаемые камчатцы!!! Подскажите сайты где можно выбрать дом от застройщика. Сами с материка, хотим построить и переехать в свой дом в **Питере**)» [14].

Район семи ветров ‘район в поселке Рыбачий, г. Вилючинск’. «Доброго дня времени! скажите пожалуйста, ктонибудь есть в этой группе с Рыбачего, с **семи ветров**? ответьте, очень жду» [14].

Сероглазка ‘район, расположенный вдоль Авачинской губы по склонам Мишенной сопки, г. Петропавловск-Камчатский’. «*Потеряла телефон iPhone 8 белый, в ночь с 7 на 8 января в районе **сероглазки**, (примерно по дороге от домика в деревне до беринга 28, возможно в такси, на котором ехала)*» [17].

Силуэт ‘район на улице Горького, г. Петропавловск-Камчатский’. «*Ищу компанию для пробежки, район **силуэт**. Кто готов принять вызов пишите в лс*» [17].

Сопка любви ‘Никольская сопка, г. Петропавловск-Камчатский’. «*Напомню, что она со мной гуляла по набережной (**сопка любви**) в фиолетовом платье и она очень была красива, хочется б её найти...*» [17].

Тещин язык ‘подъем от кольца 11км к стеле, г. Петропавловск-Камчатский’. «*через **тёщин язык** ? (во всяком случае так раньше шла дорога из города в аэропорт Елизово) ...*» [15].

Трое непьющих ‘памятник пограничникам на площади Дзержинского, символизирующий 3 рода войск, охраняющих границы Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский’. «*Самое безлюдное время с 6 до 7, причем бежать можно вдоль дороги до Креста, до кольца Нового рынка и памятника **трем непьющим**. А возвращаться через Силуэт*» [15].

Шанхай ‘частный сектор на улице Тундровой, г. Петропавловск-Камчатский’. «*Никогда такого не было и вот опять – дорогу после военной бомбежки напоминает одна из центральных трасс в Петропавловске. Речь идет о федеральной магистрали на **Шанхае** и в районе авторынка*» [14].

Анализ тематической направленности представленных неофициальных топонимов позволяет сделать выводы о том, что наиболее активно в региолекте Камчатского края представлена тематическая группа названий районов, микрорайонов и территорий, а также группа названий природных объектов.

Не только для лингвиста, но и для человека, не знакомого с региональной лексикой какого-либо региона, крайне интересной представляется информация об этимологии региональной лексики – причинах определённого наименования объектов, их истории, а также о словообразовательных моделях, лежащих в основе формирования региональной лексики. Нами были проанализированы выявленные лексические регионализмы с точки зрения их образования. Анализ показал, что преимущественным способом словообразования регионализмов Камчатского края является неморфологический способ (а именно 60 % лексических единиц образованы лексико-семантическим способом с помощью метонимического и метафорического переносов). В основном таким способом образованы неофициальные топонимы.

Морфологическим способом, преимущественно суффиксальным, образованы 33 % анализируемых лексических единиц, в основном регионализмы-апеллятивы.

Интерес вызывает информация о происхождении и причинах появления специфических наименований рассматриваемых объектов. Их уточнение позволит глубже погрузиться в историю, культуру и особенности местной действительности. В процессе анкетирования местным жителям было предложено прокомментировать причины или историю формирования названий для указанных ими объектов. Представим данные по некоторым неофициальным топонимам, которые были получены с помощью этого инструмента (информация основывается на комментариях респондентов, которые указывали неофициальные топонимы в анкетировании).

БАМ – назван по аналогии с Байкало-Амурской магистралью из-за своей отдаленности.

Гора Колдуниха – названа так, потому что находится вблизи горы «Колдун».

Бомбежка – полигон, до которого долетали породы во время извержения вулкана.

Дачная – жилой район на территории, с которой раньше ходил автобус в сторону дачных участков.

Домашние вулканы – группа вулканов, которые видны из окон домов г. Петропавловска-Камчатского.

ЖБФ – жилой район расположен вблизи бывшей жестяно-баночной фабрики.

Капай – жилой район расположен на территории, где раньше копали первые землянки.

Кирпичики – жилой район на территории, где протекает река Кирпичная.

Район семи ветров – расположен на сопке, из-за чего продувается со всех сторон ветром.

Сероглазка – жилой район «Сероглазка» получил название в честь сероглазой девушки, которая работала медсестрой во время войны в 1854 года в военной части, расположенной в этом районе.

Силуэт – жилой район на территории, где раньше находился магазин одежды «Силуэт».

Сопка любви – сопка, которая раньше служила местом встреч для влюбленных.

Трое непьющих – памятник пограничникам, который получил свое название в результате шутки во время «сухого закона».

Шанхай – частный сектор на ул. Тундровой, где раньше жили мигранты из Китая.

Несмотря на то, что информация об истории и причинах специфических наименований представленных объектов требует уточнения, ее наличие позволит еще больше углубиться в историю, культуру и специфику местных реалий. Стоит отметить, что не все неофициальные топонимы одинаково хорошо известны всем жителям региона и города Петропавловск-Камчатский, поэтому выявление географических, социологических и возрастных характеристик жителей региона, использующих тот или иной неофициальный топоним, представляет собой перспективное направление для дальнейших исследований.

Заключение. Таким образом нами была проведена работа по выявлению и подтверждению функционирования лексических регионализмов в Интернет-коммуникации жителей Камчатского края.

Исследования региональной лексики, в том числе неофициальной топонимики и представление подтверждающих контекстов их употребления в активной с точки зрения коммуникации Интернет-среде, позволит существенно расширить существующие словари камчатских говоров, представить реалии региона во всем его разнообразии, а также может служить базой для составления туристических карт местности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликов В.И. Корпусная региональная лексикография: принципы, методы и предварительный результат / В.И. Беликов, А.О. Дубяга, Л.Ю. Рванова, В.П. Селегей // Корпусная лингвистика : по материалам ежегодной международной конференции «Диалог». – Вып. 20. – М. : РГГУ, 2021. – С. 79–93.

2. Ильинская Н.Г. Словарь камчатских говоров (опыт составления) / Н.Г. Ильинская, Е.Е. Королева // Исследования по славянской диалектологии 19–20. Славянские диалекты в современной языковой ситуации. Диалектный словарь как способ исследования славянских диалектов. – М. : Институт славяноведения РАН, 2018. – С. 159–170.

3. Майоров А.П. Региолект и регионализмы в современной языковой ситуации России / А.П. Майоров // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. – 2016. – Т. 75, № 1. – С. 51–55.

4. Матвеева И.В. Проблемы создания словарей регионально окрашенной лексики / И.В. Матвеева // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. – 2021. – Вып. 3. – С. 72–78.
5. Матвеева И.В. Лексические регионализмы Новосибирска: типология и лексикографическая интерпретация : монография / И.В. Матвеева. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2024. – 216 с.
6. Матвеева И.В. Типология регионализмов и их лексикографическая интерпретация (на материале лексики г. Новосибирска) : дисс. ... канд. филол. наук / И.В. Матвеева. – Новосибирск, 2021. – 243 с.
7. Оглезнева Е.А. Дальневосточный региолект русского национального языка: к вопросу о его формировании и специфике / Е.А. Оглезнева // Региональные варианты национального языка : материалы всероссийской (с международным участием) научной конференции / науч. ред. А.П. Майоров. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского государственного университета, 2013. – С. 81–83.
8. Резвухина Ю.А. Колымская региональная лексика 20-х – начала 30-х годов XX века : автореферат дис. ... канд. филол. наук / Ю.А. Резвухина. – М., 2014. – 19 с.
9. Соколянская Н.Н. Региональная лексика Крайнего Северо-Востока России / Н.Н. Соколянская // Евразийское Научное Объединение. – 2015. – Т. 2. – С. 143–146.
10. Танасьева А.А. Типологизация региональной лексики Камчатского края / А.А. Танасьева // Русский язык и литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном пространстве : сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Саратов, 1 ноября 2024 г.) / [О.Ю. Авдеевнина, И.С. Анашкин, В.Н. Базылев и др.] ; [редкол.: Е.А. Елина, О.Ю. Авдеевнина, С.С. Фолимонов] ; Саратовская государственная юридическая академия. – Саратов : Изд-во Саратовской государственной юридической академии, 2024. – С. 210–217.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. ДПС Камчатка // Одноклассники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ok.ru/kamchatkadps> (дата обращения: 19.05.2024).
12. КАМЧАТКА Рыбалка Туризм сопровождение // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/kamchatka_fishing (дата обращения: 19.05.2024).
13. Местные слова в поисковых запросах // Яндекс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/company/researches/2021/local-words> (дата обращения: 07.11.2024)
14. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ #КАМЧАТКА // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vk.com/petropavlovskkamchatskiy> (дата обращения: 19.05.2024).
15. ПКФорум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pkforum.ru/index.php> (дата обращения: 19.05.2024).
16. Словарь русских говоров Камчатки. Вып. 1. (А–Б) / авторы-составители Н.А. Григоренко, А.П. Каргина, О.В. Малоземлина. – Петропавловск-Камчатский, 2024. – М. : Издательство «Перо», 2024. – 320 с.
17. Тихо, это Камчатка! // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vk.com/tixokam> (дата обращения: 19.05.2024).

REFERENCES

1. Belikov V.I., Dubiaga A.O., Rvanova L.Iu., Selegei V.P. (2021) Korpusnaia regionalnaia leksikografiia: printsipy, metody i predvaritelnyi rezultat [Corpus regional lexicography: principles, methods and preliminary results]. Korpusnaia lingvistika : po materialam ezhegodnoi mezhdunarodnoi konferentsii «Dialog». – Вып. 20. [Corpus linguistics: materials of the annual international conference "Dialogue". – Issue 20] (pp. 79–93). Moscow : RGGU (in Russian).
2. Ilinskaia N.G., Koroleva E.E. (2018) Slovar kamchatskikh govorov (opyt sostavleniia) [Dictionary of Kamchatka Dialects (an attempt of compilation)]. Issledovaniia po slavianskoi dialektologii 19–20. Slavianskie dialekty v sovremennoi iazykovoii situatsii. Dialektnyi slovar kak sposob issledovaniia slavianskikh dialektov [Research in Slavic Dialectology 19–20. Slavic Dialects in the Modern Language Situation. Dialect Dictionary as a Method of Studying Slavic Dialects] (pp. 159–170). Moscow: RAN (in Russian).
3. Maiorov A.P. (2016) Regiolekt i regionalizmy v sovremennoi iazykovoii situatsii Rossii [Regiolect and regionalisms in the modern linguistic situation of Russia]. Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk. Seriiia literatury i iazyka [Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Literature and Language Series]/ Vol. 75, No. 1. (pp. 51–55) (in Russian).
4. Matveeva I.V. (2021) Problemy sozdaniia slovarei regionalno okrashennoi leksiki [Problems of creating dictionaries of regional vocabulary]. Vestnik Buriatskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiiia. Vyp. 3. [Bulletin of the Buryat State University. Philology. Issue 3.] (pp. 72–78) (in Russian).

5. Matveeva I.V. (2024) Leksicheskie regionalizmy Novosibirska: tipologiya i leksikograficheskaya interpretatsiya [Lexical regionalisms of Novosibirsk: typology and lexicographic interpretation]. Novosibirsk : NGTU (in Russian).
6. Matveeva I.V. (2021) Tipologiya regionalizmov i ikh leksikograficheskaya interpretatsiya (na materiale leksiki g. Novosibirska) [Typology of regionalisms and their lexicographic interpretation (based on the vocabulary of Novosibirsk)] (Candidate dissertation) Novosibirsk, 243 p. (in Russian).
7. Oglezneva E.A (2013). Dalnevostochnyi regiolekt russkogo natsionalnogo iazyka: k voprosu o ego formirovani i spetsifike [Far Eastern regional dialect of the Russian national language: on the issue of its formation and specificity]. Regionalnye varianty natsionalnogo iazyka : materialy vsrossiiskoi (s mezhdunar. uchastiem) nauch. konf. [Regional variants of the national language: materials of the all-Russian (with international participation) scientific conference] (pp. 81–83). Ulan-Ude (in Russian).
8. Rezvukhina I.A. (2014) Kolymaskaia regionalnaia leksika 20-kh – nachala 30-kh godov XX veka [Kolyma regional vocabulary of the 20s – early 30s of the 20th century] (abstract of PhD thesis), 19 p. Moscow (in Russian).
9. Sokolianskaia N.N. (2015) Regionalnaia leksika Krainego Severo-Vostoka Rossii [Regional vocabulary of the Russian Far North-East]. Evraziiskoe Nauchnoe Obiedinenie [Eurasian Scientific Association], 2, 143–146 (in Russian).
10. Tanaseva A.A. (2024). Tipologizatsiya regionalnoi leksiki Kamchatskogo kraia [Typology of vocabulary of Kamchatka region]. Russkii iazyk i literatura v professionalnoi kommunikatsii i multikulturnom prostranstve [Russian language and literature in professional communications and multiculturalism] (pp. 210–217) Saratov (in Russian).

Поступила в редакцию 19.01.2025 г.

REGIONAL VOCABULARY OF KAMCHATKA REGION IN INTERNET COMMUNICATION

I.V. Matveeva, A.A. Tanasyeva

The article is devoted to the study of regional vocabulary of Kamchatka region in Internet communication. The authors examine the features of functioning of local words and informal toponyms in the Internet environment. The research is related to analysis of peculiarities of functioning of regional words, which have arisen under influence of cultural-historical and natural conditions of the region. The article emphasizes the relevance of creating lexicographic publications of regional vocabulary and considers their specificity. The material was made up of comments and publications of platform users on social networks, as well as data from local residents' surveys. The paper presents a sample of characteristic regionalization-appellations and informal regional toponyms, their definitions and examples of use in Internet discourse. Historical and socio-cultural factors of formation of Kamchatka dialect are highlighted. The main results show that regionalisms reflect unique realities of Kamchatka. The work highlights the importance of such studies for the development of lexicography and popularization of regional cultural heritage.

Key words: regional vocabulary, Kamchatka region, lexical regionalisms, informal toponymy, Internet communication, dictionaries of regional vocabulary, Kamchatka dialect, local identity.

Матвеева Ирина Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская федерация.
Старший преподаватель кафедры филологии.
ORCID 0009-0001-1501-3109.
E-mail: irina.matveeva@mail.ru.

Matveeva Irina Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Novosibirsk State Technical University, Russian Federation, Novosibirsk.
Senior lecturer of Philology Department.
ORCID 0009-0001-1501-3109.
E-mail: irina.matveeva@mail.ru.

Танасьева Анна Александровна.

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская федерация.
ORCID 0009-0005-7000-4298.
E-mail: tanasevaan@mail.ru.

Tanasyeva Anna Alekseevna.

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Российская федерация.
ORCID 0009-0005-7000-4298.
E-mail: tanasevaan@mail.ru.